

ПУЛЬПА ШИКАСТЛАНИШИДА ОДОНТОБЛАСТ ХУЖАЙРАЛАРИНИНГ СПЕЦИФИК РЕАКЦИЯСИ

Халилова Севинч

Номозова Севинч

Илмий раҳбар: Асадова Феруза Джумаевна

Гистология, эмбриология и цитология кафедраси

Самарканд давлат тиббиёт университети.

Узбекистон. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14404993>

Мақсад: Парадонт тўқимаси ва пульпага турли хил шикастловчи омиллар таъсири натижасида одонтобласт хужайраларида бўладиган турли ўзгаришларни таҳлил қилиш, гистологик жиҳатдан морфологиясининг ўзгаришини ўрганиш. Тадқиқот методи ва материали: маълумотлар таҳлили, илмий адабийотлардан фойдаланиш, статистик маълумотлардан фойдаланиш ва таҳлил қилиш, ёруғлик микроскопи, препаратлар.

Натижа: Пульпани шикастловчи омилларга кенг тарқалган кариес жараёни, температура таъсири, тиш қаттиқ тўқимасини пломбалаш учун чархлаш, пломба ашёси кимёвий моддаларининг диффузияси, оғиз бўшлиғи суюқлиги ва патоген микроорганизмлар билан тўғридан-тўғри контактда бўлиши киради. Пульпанинг шикастланишида одонтобласт хужайраларида иккита асосий характерли реакция кўзатилади: одонтобласт хужайраларининг ядро сақловчи қисмининг дентин найларига сурилиб ўтиши ва вакуолизация ҳодисаси. Одонтобластларнинг ядро сақловчи қисми дентин каналчаларига сурилиб ўтиши шикастловчи омил таъсир этишидан (айниқса ҳаво-сув тизими ишлатилмасдан қуруқ ҳолатда чархлашда) бир неча дақиқадан сўнг бошланади ва бу ҳолат 3 ҳафтагача сақланиб қолиши мумкин. Ядро (аниқ ядро сақловчи қисм) дентин каналчаларига бутунлай ёки қисман ўтиши мумкин, кейинчалик улар яна олдинги ҳолатига, жойига қайтади. Лекин кўпчилик одонтобласт хужайралари аксарият ҳолатда қайтариб бўлмайдиган ўзгаришларга учрайди ва нобуд бўлади. Шикастловчи омил таъсиридан сўнг 3 соат ўтгач одонтобластлар жойлашган соҳанинг ядро сақловчи қисми дентин каналчаларига ботиб кирган жойида нейтрофил гранулоцитлар ҳосил бўла бошлайди, улар ўз навбатида парчаланган хужайраларни ва уларнинг қолдиқларини фагацитоз қилади. Одонтобластлар ядро сақловчи қисмининг дентин каналчаларига ўтиши шикастланиш вақтида пульпада босимнинг ортиши ва тишни чархлаш жараёнида дентин

каналчаларининг периферик соҳасидаги дентин суюқлигининг температура ортиши натижасида буғланиши сабаб бўлади. Одонтбластлар қатламидаги вакуолизация шу хужайралар цитоплазмаси ва улар орасида йирик ҳажмли вакуолаларнинг ҳосил бўлиши билан кечади. Хужайралараро вакуолаларнинг йириклашиши деформацияни келтириб чиқаради ва одонтбластлар қатлами узлуксизлигининг бузилишига ва бу хужайралар бир қисмининг нобуд бўлишига олиб келади. Нобуд бўлган одонтбластлар ўрнида ҳар хил шакл ва катталиқдаги кистали бўшлиқлар ҳосил бўлиши мумкин. П.В.Сиповский вакуолизация ҳодисасини "одонтбласт хужайраларининг физиологик фаоллигининг у ёки бу босқичидаги биологик мавжудлигининг табиий шаклидир", яъни бу ҳолат клиник жихатдан соғлом тишда ҳам учраши мумкинлигини уқтиради. А.А.Маниннинг таъкидлашича вакуолизация нормал физиологик ҳодиса сифатида ҳам одонтбласт хужайраларининг қариш процессида кузатилади.

Хулоса: Турли хил шикастловчи омиллар таъсирида одонтбласт хужайраларида вужудга келадиган ўзгаришларни профилактикаси учун стоматолог беморларни даволаш жараёнида бу омилларнинг таъсирини йўқотиш ёки камайтириш, шикастланган одонтбластл

Адабиетлар:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.